

О СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ИБФГР НАН ТАДЖИКИСТАНА ЗА ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

¹Партоев К., ¹Бобозода Б.Б., ³Сатторов Б.Н.

¹д. с.-х. н., профессор, ИБФГР НАН Таджикистана, ²к.б.н., ИБФГР НАН Таджикистана

³с.п., ТГПУ им. С. Айни, ^{1,2}Институт ботаники, физиологии и генетики растений

Национальной академии наук Таджикистана, ³Таджикский государственный

педагогический университет им. С. Айни

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034808>

Аннотация. Сообщается о некоторых селекционных достижениях, достигших в последние годы учеными-селекционерами в Институте ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана (ИБФГР НАНТ). Селекционеры в основу своих селекционных работ используют способы сочетания классических методов селекции и современной биотехнологии. Эти методы со стороны селекционерами института практикуются в течение более 20 последних лет. В результате таких научных работ, учеными ИБФГР НАНТ получены новые перспективные сортообразцы, таких культур, как картофеля, пшеницы, ячменя, овса, хлопчатник, топинамбура, сорго, кукурузы, подсолнечника, цикория и других полевых культур. Полученные новые сортообразцы сельскохозяйственных культур являются устойчивыми к неблагоприятным факторам среды, к изменению климата и болезней. В настоящее время общая площадь под этими новыми сортами и сортообразцами культур, полученные учеными ИБФГР НАНТ в республике составляет более 10 тыс. га. При осуществлении селекционных работ ученые ИБФГР НАНТ плодотворно сотрудничают с учеными Таджикской академии сельскохозяйственных наук, Таджикском аграрном университете им. Ш. Шотемур и Таджикском государственном педагогическом университете им. С. Айни, а также с селекционерами из России, Узбекистана, Беларуси и другие.

Ключевые слова: селекция, сорт, полевые культуры, пшеница, овёс, картофель, топинамбур, ячмень, сорго, цикорий и другие.

Abstract. Reported about some breeding achievements in recent years by breeding scientists at the Institute of Botany, Plant Physiology and Genetics of the National Academy of Sciences of Tajikistan (IBFGR NAST). Breeders base their breeding work on combining classical breeding methods and modern biotechnology. These methods have been practiced by the institute's breeders for more than 20 years. As a result of such scientific work, scientists from the IBFGR NAST have obtained new promising varieties of crops such as potatoes, wheat, barley, oats, cotton, Jerusalem artichoke, sorghum, corn, sunflower, chicory and other field crops. The resulting new varieties of agricultural crops are resistant to adverse environmental factors, climate change and diseases. Currently, the total area under these new varieties and accessions of crops obtained by scientists from the IBFGR NAST in the republic is more than 10 thousand hectares. When carrying out breeding work, scientists from the IBFGR NAST fruitfully collaborate with scientists from the Tajik Academy of Agricultural Sciences, Tajik Agrarian University named after. Sh. Shotemur and Tajik State Pedagogical University named after. S. Aini, as well as with breeders from Russia, Uzbekistan, Belarus and others.

Keywords. *breeding, variety, field crops, wheat, oats, potatoes, sun artichoke, barley, sorghum, chicory and others.*

Введение

Глобальная планетарная проблема современности - изменение климата требует новых инновационных подходов от генетиков и селекционеров по созданию новых генотипов сельскохозяйственных растений. В связи с этим, перед учеными Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана стоят задачи по сбору и созданию ценных новых форм зерновых, зернобобовых и овощных культур, с генотипом устойчивости к таким стрессорным факторам среды, как высокая температура воздуха, нехватки влаги в почве, высокая инсоляция солнечных лучей, а также устойчивости к болезням и вредителями в будущем. Для осуществления этих задач нами организуются полевые научно-исследовательские экспедиции по сбору семян и изучению стародавних образцов различных сельскохозяйственных культур в различных экосистемах Таджикистана.

Необходимо отметить, что процесс сбор и сохранение различных форм и образцов сельскохозяйственных культур играет важную роль в процессе селекции по созданию новых перспективных сортообразцов в будущем [Гончарев и др., 2008; Партоев, 2013; Пасько, 2003].

Для этого ученые Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана уделяют особое внимание вопросам сбора, сохранения и вовлечение различных генотипов сельскохозяйственных растений и использования их в селекционном процессе.

Материал и методика

Ученые лаборатории генетики и селекции растений ИБФГР НАНТ к настоящему времени собраны и сохраняют более: 120 ценных образцов пшеницы, 10 образцов овса, 120 образцов хлопчатника, 20 образцов картофеля, 25 образцов топинамбура, 12 образцов сорго, 4 сортообразцов цикория, 10 образцов кукурузы, 10 образцов подсолнечника и более 40 образцов овощных культур. В предыдущие годы семян этих образцов были собраны в результате экспедиции в отдалённых селах самой республики, с горных районов (на высоте 1800- 3000 м над уровнем моря), а также получены из генетических центров различных научно-исследовательских институтов Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Китая, Афганистана и другие страны. Обычно коллекционные образцы сельскохозяйственных культур нами будут получены на основе договоров о научном сотрудничестве с селекционерами разных стран. Особенно результативным было научное сотрудничество ученых нашего института с учеными из Международного Центра Картофелеводства в Перу (Лима) по изучению различных образцов картофеля в условиях долины и горной зоны Таджикистана. Такое полезное сотрудничество нашим ученым с учеными из Перу по селекции и генетики картофеля были осуществлены в течение 2005-2015 годы.

Результаты исследования и их обсуждение

Пшеница (*Triticum aestivum* L.). На основе использования классического селекционного метода отбора в 2010 году среди популяции растений местного сорта пшеницы "Зафар», выделено одно исходное растения, которое резко отличался по окраске листьев и высоты растений. Дальнейшие изучение этого растения в последующие годы

исследования показало, что выделенный образец пшеницы по ряду генетических признаков отличался от материнского сорта «Зафар». Новый выделенный образец пшеницы был изучен и размножен в течение 2011–2021 гг. в различных селекционных питомниках, а в 2022 году на основе решения Ученого совета Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана был назван сортом «Бахти Истиклол» («Счастья Независимости») и передан в Государственную комиссию по сортоизучению и охране новых сортов сельскохозяйственных растений Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан.

Новый сорт пшеницы «Бахти Истиклол» значительно превышает материнского сорта пшеницы «Зафар» по ряду генетических признаков, как длина колоса (на 20.76%), масса соломы с листьями (на 13.69%), масса колоса (на 80.75%), число зерен в колосе (на 65.26%), масса зёрен одного колоса (на 23.53%) и масса 1000 зёрен (на 28.05%). Новый сорт «Бахти Истиклол» на 15 дней раньше созревает, чем исходный и по урожайности превышает сорт «Зафар» на 23.53%.

В результате селекционных работ получена новая ультраскороспелая форма

Фото. Колос и зерно сортов: «Зафар» (слева) и «Бахти Истиклол» (справа).

пшеницы, которую можно высевать осенью и летом в условиях Гиссарской долины Таджикистана (на высоте 840 м над уровнем моря). Эта новая форма пшеницы – «Тобистона», которая за один вегетационный год (с осенью к осени) на орошаемых землях обеспечивает за два укоса, получению около 9 т/га урожая качественного зерна.

Хлопчатник (*Gossypium hirsutum* L.). В настоящее время коллекционный материал по культуре хлопчатника в институте составляет более 120 ценных образцов. Особенно ценными являются такие высокоурожайные сорта хлопчатника, которые получены учеными ИБФГР НАНТ в сотрудничестве с учеными Таджикской академии сельскохозяйственных наук и Таджикском аграрном университете и. Ш. Шотемур. Благодаря использования методов межвидовой гибридизации получены такие высокоурожайные сорта хлопчатника, как «Гулистон», «Гулистон-2», «Шавкат-80», «20-летие Независимости», которые сейчас возделываются на площади более 20 тыс. га. Для селекционно-генетических работах, особенно ценным является клейстогамный сорт хлопчатника - «20-летие Независимости», у которого цветки при цветении не открываются. В настоящее время таджикскими учеными плодотворно сотрудничают с узбекскими селекционерами из Института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка по изучению коллекционного материала в условиях двух республик.

Картофель (*Solanum tuberosum* L.). На основе проведения гибридизации двух новых линий картофеля: 387521.3 x Aphrodite в Международном Центре Картофелеводства (СИП, Перу) получен новый гибрид картофеля. Семена данного гибрида (F₁) были получены нами в 2005 г. В результате селекционных работ в условиях горной зоны Таджикистана (на высоте 2700 м над уровнем моря) в течение 2006-2011 гг. отобран новый перспективный клон картофеля, который в последующем был назван сортом «Таджикистан» и передан для тестирования в Государственной комиссии по изучению и охране новых сортов сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан в 2015 г. Решением данной комиссии новый сорт картофеля «Таджикистан» был районирован по республике.

Учеными ИБФГР НАНТ также методом гибридизации получен новый сорт картофеля «Мастчоҳ». Сорт «Мастчоҳ» выведен в результате селекционной работы ученых Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана. Этот новый сорт картофеля был получен в 2018 г. методом гибридизации сортов F₁ (Биг-Роза x Таджикистан) (*Solanum tuberosum* L.). Исходные сорта картофеля – Биг-Роза является сортом германской селекции и Таджикистан сортом таджикской селекции. Данный клон в течение 2016 – 2023 гг. был изучен и размножен в различных почвенно-климатических условиях района Горная Мастчах Республики Таджикистан. Сорт высокоурожайный и устойчивый к болезням. Данный клон/гибрид был изучен в течение 2019 – 2023 гг. был изучен и размножен в различных почвенно-климатических условиях горного района Республики Таджикистан

В 2024 году клон/гибрид был назван «Мастчоҳ» на основе решения ученого совет ИБФГР НАНТ и передан в Государственную комиссию по сортоизучению и охране сортов Министерства сельского хозяйства республики Таджикистан. Сорт высокорослый, длина стеблей достигает 90-100 см, многолистный, листья зеленого цвета. Формирует много цветков, окраска цветков белая, продолжительность цветения долгая. Формирование ягод среднее, ягоды по размеру мелкие. Клубни имеют округло – овальную форму, красной окраске клубней, окраска мякоти желтая. Клубни имеют хорошие вкусовые качества. Глубина расположения глазков на поверхности клубней средняя. Окраска глазков и ростков белая. Сорт среднеранний, с вегетационным периодом 80-90 дней. Новый сорт картофеля «Мастчоҳ» в условиях района Горная Мастча и других горных районов, по таким хозяйственно - полезным признакам, как количество клубней, продуктивность растений и урожайность с одного га (расчётная), превышал стандартный сорт картофеля Таджикистан (до 20-30% по урожайности).

Топинамбур (*Helianthus tuberosus* L.). В течение 2005-2015гг. в результате использования метода отбора среди сорта топинамбура «Интерес», выделен новый сорт топинамбура «Сарват» («Богатство»). Новый сорт топинамбура в отличие от материнского сорта «Интерес» имеет более ровные и гладкие клубни, что удобны при консервирования клубней. Данный сорт в 2017 году районирован по республике. Он в производственных условиях по урожайности превышает других сортов на 25-30%. Урожайность клубней сорта «Сарват» составляет 45-50 т/га, а общая биологическая масс- 60-70т/га. Клубни топинамбура являются хорошим средством для снижения содержания сахаров в крови человека

Овёс (*Avena sativa* L.). Новый сорт овса «Назар» («Взгляд») выведен в результате долгой селекционной работы нами методом классического семейного отбора среди

популяции сортообразца из коллекции Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана из образца № 3. Сорт высокоурожайный и устойчивый к полеганию и грибковым болезням. В августе 2022 года новый образец на Ученом совете Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана назван «Назар» и передан в Государственную комиссию по сортоизучению и охране сортов Министерства сельского хозяйства республики Таджикистан.

Заключение

Таким образом, ученые Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана на основе использования методов классической селекции и биотехнологии в настоящее время получены новые перспективные сорта пшеницы, овса, ржи, тритикале, хлопчатника, картофеля, топинамбура, бобовые, кукурузы, подсолнечника и других сельскохозяйственных культур, которые широко внедрены на полях фермеров в республике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гончаров Н.П. От сохранения генетических коллекций к созданию национальной системы хранения генофондов растений в вечной мерзлоте/ Н.П.Гончаров, В.К.Шумный // Информ. вест. ВОГиС, 2008, т. 12, №4. -С. 509-523.
2. Партоев К. Селекция и семеноводство картофеля в условиях Таджикистана/ К. Партоев// Душанбе, Дониш, 2013. – 190 с.
3. Пасько Н.М. Селекция и семеноводство топинамбура/ Н.М.Пасько// Сб. науч. трудов. - Москва. Вып. 38. - 2003. – С.163 - 171.